

Networking day

DCC-PO & LCRDM

Digital Sovereignty Open

Wladimir Mufty (SURF)

Monday 06 October 2025

Research & Education

 OPEN

SURF

Behind the steering wheel of your own infrastructure

WiFi

Connectivity

Compute

50+ Cooperative Education and Research Services

AANTAL UNIEKE LOGINS

Year	Number of Unique Logins (Millions)
2018	118
2019	157
2020	215
2021	251
2022	260

STIJGING VAN 4%

Identity Management

Values-driven

Sjoera Nas, a Dutch privacy consultant, helped to lead negotiations with Microsoft, Zoom and Google. Melissa Schriek for The New York Times

How the Netherlands Is Taming Big Tech

Dutch privacy negotiators have spurred major changes at Google, Microsoft and Zoom, using a landmark European data protection law as a lever.

Open

Sorry, if we are WHAT?!

OPEN SOURCE

OPEN NETWERKEXCHANGE

OPEN ACCCESS

OPEN DATA

OPEN HARDWARE

OPEN ONLINE EDUCATION

OPEN SCIENCE

OPEN LANGUAGE MODELS

OPEN LEARNINGMATERIALS

OPEN STANDARDS

OPEN EDUCATIONAL

OPEN RESEARCH INFORMATION

OPEN YOUR EYES!

But also.....

SURF

de Volkskrant

OPINIE DIGITALISERING HOGER ONDERWIJS

Digitalisering bedreigt onze universiteit. Het is tijd om een grens te trekken

Digitalisering en privatisering in het hoger onderwijs gaan hand in hand. De afhankelijkheid van (Amerikaanse) techbedrijven neemt toe. Tijd om een grens te trekken, stellen de rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten.

Rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten 22 december 2019, 20:00

TECHNOLOGIE

Wetenschappers stappen over op alternatieve cloud

Migratie van overheden naar cloud is omstreden

Tweede Kamerleden maken zich zorgen over de gegroeide afhankelijkheid van de Nederlandse overheid van Amerikaanse cloud-diensten als Microsoft en Google. GroenLinks/PvdA heeft opgeroepen de migratie naar de cloud te staken totdat de Tweede Kamer er begin dit jaar een debat over heeft gevoerd. Staatssecretaris van Digitalisering Zsolt Szabó (PVV) heeft de invoering van Microsoft 365 op het ministerie van Binnenlandse Zaken voorlopig stilgelegd.

FOTO: GETTY IMAGES

Onderzoekers van vijf universiteiten willen hun onlinesamenwerking onafhankelijk van de grote techbedrijven regelen. Ze stappen over op een opensourcesysteem. „IT moet mij helpen, niet dwingen.“

Marloes de Koning
UTRECHT

Hoe verandert onze samenleving als steeds meer beslissingen worden overgelaten aan algoritmen? Voor het onderzoeksprogramma AlgoSoc (Algorithmic Society) doen zeventig academici hier tien jaar lang, tot 2032, onderzoek naar. De vragen waarmee ze zich bezighouden zijn deels filosofisch, deels technisch.

Zo'n samenwerking heeft ook een hele praktische kant, ervoer José van Dijk, hoofdonderzoeker van de Universiteit Utrecht (UU) al snel. „We werken met vijf

lende universiteiten. En iedere instelling heeft weer zijn eigen veiligheidsprotocollen, contracten en manieren om toegang tot bestanden te beheren. De onderzoekers willen bovendien vrij zijn om hun data mee te nemen naar een andere opslag, zonder gebonden te zijn aan een grote marktpartij.

Al die beperkingen voelden niet goed, zegt Van Dijk. Je doet onderzoek naar fundamentele vragen over de manier waarop algoritmen de maatschappij beïnvloeden en laat je tegelijk beperken door IT-systemen. „Ik wil zelf kiezen met wie ik mijn bestanden deel.“

gaan aansturen dan zelf opslaan en beheeren. Het resultaat is dat Amazon, Microsoft en Google nu ook de wetenschappelijke opslagmarkt domineren.

„We hebben twintig soorten chocolade en maar drie smaken als het gaat om het opslaan van onze data“, zegt Van Dijk in een vergaderzaal van SURF in Utrecht. Mufty vult aan: „Door die cloudbeweging zijn we afhankelijk geworden van techbedrijven die mede bepalen hoe wij kunnen samenwerken. Maar IT moet helpen, niet dwingen.“

Toen Van Dijk hem bijna twee jaar geleden betrok bij de dilemma's van de AlgoSoc-onderzoekers, waren collega's van

Mufty haast zich om te benadrukken dat 'open source' geen hippebol is die aan elkaar hangt van de inzet van vrijwilligers. „We kunnen gewoon iemand bellen als iets niet werkt.“

Workshops en handleidingen

De hoofdonderzoekers van AlgoSoc en Mufty vatten al snel het plan op om bij wijze van pilot over te stappen op Next-Cloud. Maar het duurde anderhalf jaar voordat ook alle betrokken afdelingen van de universiteiten van het nut ervan overtuigd waren. „Zowel legal als security zijn er echt met een stofkam doorheen gegaan“, zegt Mufty.

How to Vertically Integrate the ecosystem - *Vendor Lock-In 101*

SOMETHING IS
GOING ON...

Opening a newspaper in 2025...

SURF

Radboud University shares concerns about Big Tech and is working on strategy

28 March 2025 • News item

State of the Netherlands: World on Edge

To break the dependence on American tech companies, the call for digital sovereignty is growing. What is it and is it feasible?

The best example:
the University of Groningen.

05:48

19:26

THE YOUNG ACADEMY

IN CONTROL

A MANIFESTO FOR A RESPONSIBLE
DIGITAL FUTURE IN HIGHER EDUCATION

Rathenau Instituut

Behind the power of big tech

Explanatory factors for digital power

Downloads

Report

pdf -1.48 MB

Download

How do you think it's GOING

SURF

 An official website of the United States government [Here's how you know](#) ▾

 Mission-critical activities of HHS will continue during the Democrat-led government shutdown. Please use this site as a resource as the Trump Administration works to reopen the government for the American people.

U.S. DEPARTMENT OF
HEALTH AND HUMAN SERVICES

[About HHS](#)

[MAHA in Action](#)

[Programs & Services](#)

[Grants & Contracts](#)

[Laws & Regulations](#)

[Radical Transparency](#)

[Home](#) > [Press Room](#) > President Trump, Secretary Kennedy Announce Bold Actions to Tackle Autism Epidemic

Press Room

HHS Live

FOR IMMEDIATE RELEASE

September 22, 2025

Contact: HHS Press Office

202-690-6343

[Submit a Request for Comment](#)

President Trump, Secretary Kennedy Announce Bold Actions to Tackle Autism Epidemic

WASHINGTON—SEPTEMBER 22, 2025—Speaking from the Roosevelt Room today, President Donald J. Trump and U.S. Health

How do you think it's GOING

SURF

 An official website of the United States government [Here's how you know](#) ▾

 Mission-critical activities of HHS will continue during the Democrat-led government shutdown. Please use this site as a resource as the Trump Administration works to reopen the government for the American people.

President Trump, Secretary Kennedy Announce Bold Actions to Tackle Autism Epidemic

WASHINGTON—SEPTEMBER 22, 2025—Speaking from the Roosevelt Room today, President Donald J. Trump and U.S. Health and Human Services (HHS) Secretary Robert F. Kennedy, Jr. announced bold new actions to confront the nation’s autism spectrum disorder (ASD) epidemic, which has [surged nearly 400%](#) since 2000 and now affects 1 in 31 American children.

“For too long, families have been left without answers or options as autism rates have soared,” **Secretary Kennedy said.** “Today, we are taking bold action—opening the door to the first FDA-recognized treatment pathway, informing doctors and families about potential risks, and investing in groundbreaking research. **We will follow the science, restore trust, and deliver hope to millions of American families.**”

WASHINGTON—SEPTEMBER 22, 2025—Speaking from the Roosevelt Room today, President Donald J. Trump and U.S. Health

From IT tool to Political pressure

SURF

1.

Microsoft On the Edge | Company | News and Stories | Topics | Cloud

Microsoft announces new European digital commitments

Apr 30, 2025 | Brad Smith - Vice Chair & President

f X in @

Microsoft's new European digital commitments

- 1 We will help build a broad AI and cloud ecosystem across Europe.
- 2 We will uphold Europe's digital resilience even when there is geopolitical volatility.
- 3 We will continue to protect the privacy of European data.
- 4 We will always help protect and defend Europe's cybersecurity.
- 5 We will help strengthen Europe's economic competitiveness, including for open source.

30 april

2.

BNR | Nieuws | Radio | Program | Podcasts | Overig

Tech & Innovatie • 7 mei 06:00 • Aangepast op 7 mei 09:27

Exclusief | Microsoft-topman Brad Smith: 'EU en VS moeten snel tot data-akkoord komen'

Auteur: BNR Webredactie

De Europese Unie en de Verenigde Staten moeten samen gauw aan afspraken werken over de toegang tot gegevens die opgeslagen worden door Amerikaanse techbedrijven. 'Laat dit snel gebeuren', zegt Brad Smith, vicevoorzitter van Microsoft, in een exclusief interview met het BNR-programma De Grote Tech Show. 'Dan begrijpen mensen in Europa de regels, wordt de toegang van de Verenigde Staten ingeperkt en krijgt men de toegang om de weg naar de rechter te vinden.'

07 mei

3.

de Volkskrant | Columns | Opinie | Cartoons | Podcasts | Cultuur & Media | Foto | P >

OPINIE

Opinie: Trap niet in het charmeoffensief van big tech

Techlobbyisten proberen overheden ervan te overtuigen dat zij heus niet onafhankelijker hoeven worden van big tech. Maar het kan toch niet zo zijn dat onze vitale infrastructuur zonder de gratie van enkele Amerikaanse multinationals, niet functioneert?

Reijer Passchier | 12 mei 2025, 15:41

Bewaren | Delen

12 mei

4.

Binnenlands Bestuur

digitaal / nieuws

Wake-up call: Microsoft sluit e-mail ICC zonder pardon af

Als de Tweede Kamer iets besluit wat Washington niet zint, kan de toegang tot parlementaire e-mail op bevel worden afgesloten.

Sjoerd Hartholt | 19 mei 2025

19 mei

5.

Binnenlands Bestuur

digitaal / nieuws

Microsoft: 'Geen diensten aan ICC-organisatie gestopt'

Op de vraag of het alleen om het privé-emailadres van de ICC-hoofdaanklager gaat, geeft de woordvoerder geen direct antwoord.

Marjolein van Trigt | 20 mei 2025

20 mei

Note: from niche to **MAIN STREAM**

6.

South China Morning Post

Microsoft abruptly cuts services to Chinese university

Waarschijnlijk omdat Amerika boos op ze was.

Play (k) China Morning Post 10-04-25

9:37 / 21:57

Kan Trump Nederland digitaal platleggen? | LUBACH

Source: [Link to item](#)
 RTL4, 22 May 2025
 1,4 milion viewers (live) – 689.000 YouTube

6.

Radboud Universiteit NOS

Radboud Universiteit deelt zorgen over Big Tech en werkt aan strategie

Radboud Universiteit deelt zorgen over Big Tech en werkt aan strategie

28 maart 2025 • Nieuwsbericht

Opinion

25 March 2025

Open letter to the Executive University Board: Calling for a transformation to digital autonomy

We, the undersigned, express our concern about Utrecht University's increasing reliance on services from Big Tech companies (particularly Microsoft, Google, Amazon) for our research, teaching and administrative activities. Several years ago, the Rectors of the Dutch universities collectively

...Nederlandse universiteiten maken zich zorgen...

4:22 / 13:39 • Wat zijn de risico's? >

Hoe afhankelijk zijn we van Amerikaanse tech?

Source: [Link to item](#)
 NOS op 3, 31 May 2025
 NPO: unknown – 204.000 YouTube
 20:00 news opening 31 May – 1,7 milion viewers

Is this only about the field **RESEARCH**?

BARCELONA DECLARATION ON OPEN RESEARCH INFORMATION

ELSEVIER

Publish with us

Home > Products > ScienceDirect > ScienceDirect AI

ScienceDirect AI: Eureka, every day.

ScienceDirect AI is a workflow companion that enables researchers to instantly surface, cite, compare and explore trusted evidence from deep within the peer-reviewed literature. It makes knowledge discovery more efficient, practical and rewarding.

[Book a demo](#)

Individual academics and students: [Try it for free for 7 days](#)

Clarivate

Scientific and Academic Research | Research discovery and referencing | Web of Science Platform

Web of Science Core Collection

Power your programs with the world's most trusted citation database

[Product login](#)

[Contact support](#)

ELSEVIER

Publish with us

Home > Products > Scopus > Scopus Content

Scopus Content

Scopus covers 330 disciplines to ensure researchers, instructors, librarians and students have confidence that they are not missing out on the vital information they need to advance their research and scholarship.

Learn how the interdisciplinary depth and breadth of Scopus can help drive your organization's research forward.

[Contact us](#)

Digitization is not (anymore) just about BUSINESS SUPPORT

SURF

3 June 2025”

Anyone who has installed the Instagram or Facebook app on a Samsung phone or other Android smartphone has been closely monitored since September. Through a **technical trick**, a large part of the surfing behavior on the smartphone was forwarded to parent company Meta. This was discovered by an international team of researchers, including from Radboud University.”

Meta

Seven Additional for challenges Education and Research

EU-US data transfer

Privacy & Civil Liberties
Oversight Board

Disappearing datasets

Executive order to remove information about gender and DEI initiatives, among other things.

Too much dependence

Dominant discourse in the media and in politics

Asynchronous and Asymmetric dependence on other People's Values

Don't be evil (2018)

Verbod AI toepassen in wapen- en surveillancesystemen (2025)

Seven Additional for challenges Education and Research

Power of big tech

Geopolitical, market, and technological power

Disinformation

Not only "The Zuck" has been looking differently at the foundations of the rule of law since January 20

Freedom of education and research

Non-technical in nature but with impact on research worldwide

Also outside education lots of **ATTENTION**

Mail-servers
Gemeente

deVolkskrant

NEWS

The House of Representatives wants a 'national cloud' to break away from American big tech

The Dutch House of Representatives believes the central government must decouple from big tech. On Tuesday, the House of Representatives passed a motion to establish a "national cloud" for storing government documents and email archives, instead of on American servers.

- Explanation: <https://jurgen.gaeremyn.be/2025/03/08/european-critical-dependencies/>

Eerst nog even iets over **WOORDEN**

Er zijn waarden

 Rechtvaardigheid

Inclusiviteit
Toegankelijkheid
Gelijkheid
Betrouwbaarheid
Transparantie
Doelmatigheid
Duurzaamheid

 Autonomie

Keuzevrijheid
Privacy
Zelfbeschikking
Onafhankelijkheid
Professionele autonomie
Pluriformiteit
Vrijheid van onderwijs

 Menselijkheid

Betekenisvol contact
Zelfontplooiing
Sociale samenhang
Gezondheid
Welzijn
Veiligheid
Respect

“**Waarden** zijn algemene, abstracte ideeën of idealen waarnaar we streven en die ons handelen richting geven”

“**Publieke waarden** zijn waarden waarvan we het belang als samenleving zo hoog achten dat we ze op het niveau van de samenleving organiseren.”

“**Academische waarden** o.a. academische vrijheid en institutionele autonomie, eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid, diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.” (UNL)

Eerst nog even iets over **WOORDEN**

Er is de digitale omgeving

Bestaat o.a. uit:

- De opslag, beveiliging en verwerking van data.
- Gebruikte (AI-)algoritmes en achterliggende modellen.
- Eigenaarschap en toepassing van de digitale identiteit.
- Gebruik en toegang tot applicaties, content, technologie en systemen.
- Inzet van digitale (basis)infrastructuur en instrumenten.
- De benodigde architectuur en instrumentele standaarden.
- De toegang en gebruik van het digitale ecosysteem.

Eerst nog even iets over **WOORDEN**

Er is de digitale soevereiniteit

- Soevereiniteit staat niet gelijk aan "alleen".
- Soevereiniteit staat niet gelijk aan "nationalisme".
- Soevereiniteit en autonomie **lijken** op elkaar.
- De "Digitale soevereiniteit" is **geen digitale vervanger** van "soevereiniteit" in zin van de natiestaat (geen belasting heffen, wetten maken buitenlands beleid, grenzen verdedigen).
- Soevereiniteit zegt niets over "make or buy", om "alleen of samen" en kan samen gaan met **commercieel, privaat, publiek en open source**.

Eerst nog even iets over **WOORDEN**

Soevereiniteit & Autonomie

Een onmisbaar onderdeel binnen die digitale soevereiniteit is de mogelijkheid om *autonoom* te handelen en daarbij keuzes te maken. En hoewel het verschil tussen soevereiniteit (**doel**) en autonoom handelen (**als operationeel middel daarvoor**) niet altijd vanzelfsprekend lijkt, is dit verschil in sommige gesprekken van belang, maar..... laat het gesprek hierover nooit stuklopen op definities of onenigheid over woorden.

- Wat zijn “waarden”?
- Wat is “liefde”?
- Wat maakt het “internet”?
- Wanneer is iets precies “cloud”?
- Wat is de definitie van “strategische autonomie”?
- Verschillende antwoorden zullen volgen.. Maar toch kunnen we prima gesprekken voeren.

De drie concepten in **RELATIE TOT ELKAAR**

Digitale omgeving

Digitale soevereiniteit is nodig om belangrijke waarden gebalanceerd te kunnen bevechten, borgen en te behouden binnen alle onderdelen van jouw digitale omgeving.

- Inclusiviteit
- Toegankelijkheid
- Gelijkheid
- Betrouwbaarheid
- Transparantie
- Doelmatigheid
- Duurzaamheid

- Keuzevrijheid
- Privacy
- Zelfbeschikking
- Onafhankelijkheid
- Professionele autonomie
- Pluriformiteit
- Vrijheid van onderwijs

- Betekenisvol contact
- Zelfontplooiing
- Sociale samenhang
- Gezondheid
- Welzijn
- Veiligheid
- Respect

Waarden

Waarden geven houvast bij het maken van keuzes, ook in tijden van turbulentie, dilemma's of verandering.

- Autonomie
- Rechtvaardigheid
- Menselijkheid

Digitale soevereiniteit en concrete **HANDELINGSMOGELIJKHEDEN**

SURF

Handelingsperspectief is het geheel aan **concrete handelingsmogelijkheden** dat individuen en organisaties hebben om grip te krijgen op een situatie of uitdaging, zoals digitale soevereiniteit.

Het biedt **Opties** voor actie op basis van beschikbare **Kennis** bij het nastreven van **Beleidsdoelen**

Keuzes

Middelen

Vraagstukken

Richting

Instrumenten

Doelstellingen

Benaderingen

Wetgeving

Veranderingen

Mogelijkheden

Beleidsmaatregelen

Probleem oplossingen

Handelingen

Strategieën

Invloed

waarom we streven naar **WEERBAARHEID**

Binnen de context van de digitalisering

Je hebt nagedacht over:

- Wat er **kan gebeuren**.
- Wat de **gevolgen** zullen zijn.
- Wat de **impact** is als “iets” uitvalt.
- Wat er zal gebeuren als “iets” **stil** komt te liggen.

Als je weerbaar wilt zijn zorg je dus:

- Dat er **voorbereidingen** zijn getroffen.
- **Maatregelen** tegen verstoringen zijn getroffen.
- Maatregelen om goed om te gaan met **alsnog** die verstoring.
- Weten welke **keuzes** je gaat maken when *shit hits the fan*.

The screenshot shows a news article from the TU/e website. The header includes the TU/e logo and navigation icons. The article title is "ONAFHANKELIJKE RAPPORTAGES OVER CYBERAANVAL TU/E 'TU/e handelde goed bij cyberaanval, maar er zijn ook leerpunten'". The date is 19 MEI 2025. Below the title is a sub-headline: "Onderzoek: daders onbekend, ze waren waarschijnlijk uit op losgeld." The main image shows a press conference with several people seated around a table in a room with red chairs and a camera on a tripod. The caption below the image reads: "Vicevoorzitter van het College van Bestuur Patrick Groothuis en CISO Martin de Vries stonden vanochtend de pers te woord over de rapportages van de cyberaanval. Foto: Bart van Overbeeke".

1 of the solutions ENABLE ALTERNATIVES

Make Open Great Again

Increasing alternatives - Reducing unwanted dependency

PeerTube

Additional to
Youtube

Concerns about
privacy, 3rd party
cookies, algorithms,
advertisements

Mastodon

Additional to
Twitter/X

Concerns about
Disinformation, social
safety, dominance

eduPix

Additional to
Adobe Photoshop

Concerns about
price increases,
bundling, market
position

Nextcloud

Additional to
Microsoft Office/Teams

Concerns about
Freedom of choice,
bundling, geopolitics,
EU-US privacy

Infrastructure

Strengthening
Sovereignty

With a.o.
- Infrastructure
- Submarine cables
- **AI ecosystem R&E**

Alternatives to Big Tech - PeerTube

The screenshot shows the 'Browse videos' page on video.edu.nl. The interface includes a search bar, navigation tabs (Home, Discover, Browse videos), and a sidebar with filters like 'Recently added' and 'Trending'. The main content area displays a grid of video thumbnails with titles such as 'xWendbaar onderwijs in 2030 - hoe ziet dat er uit?', 'Animation Educational Interoperability', 'GO OPEN - Npuls', 'Discover EduGenAI Introduction', 'Sprintpresentatie XR 21 mei 2025', 'Sprintpresentatie - Digitale Leermaterialen 11 maart 2025', 'Data Morgana Podcast', 'Theory of Change - Kennisclip deel 1 - Introductie Theory of...', and 'Webinar: Leer hoe instellingen AI inzetten voor AV-middelen'.

The screenshot shows a video player on video.edu.nl. The video is an animation titled 'Animatie interoperabiliteit in het vervolgonderwijs'. The animation features a central figure pointing to a circular diagram with four segments labeled 'ORIENTATIE', 'ANMELDING', 'EDUCATIE', and 'CERTIFICERING'. The text 'Tijdens de opleiding wordt de voortgang bijgehouden.' is overlaid on the video. The player interface includes a progress bar, volume controls, and a 'Subscribe' button.

- Already live for SURF (employees)
- Making agreements with members about pilots

Alternatives to Big Tech - Mastodon

utwente @utwente · 27 May
News 🇬🇧 New network for international alumni in the Netherlands launched by the UT, TUD, TU/e & WUR utwente.nl/en/news/2025/5/3272...

MBO Digitaal boosted
SURF @SURF · 26 Jun...
We kijken terug op een geslaagde SURF Security & Privacy Conferentie! 🌟
Hoogtepunten waren onder andere keynotes over AI & ethiek, crypto-oorlogen, het benutten van IT-talent in het onderwijs, de 'vloek' van Big Tech en het jaarlijkse debat over AI in het onderwijs.
Dank aan alle sprekers, deelnemers en Zadkine voor de gastvrijheid. Samen bouwen we aan een weerbare digitale toekomst voor onderwijs en onderzoek.
Wat was jouw hoogtepunt van de dag?

Ionica Smeets boosted
Pedro De Bruyckere @thebandb@mastodon.social · 6 Jun
Een wetenschapper die te zichtbaar is, daar moet wel iets mis mee zijn.
Dat dacht men begin jaren '90 toen Carl Sagan – sterrenkundige, auteur, tv-gezicht en misschien wel het bekendste wetenschappelijke boegbeeld van zijn tijd – werd voorgedragen voor de National Academy of Sciences. Ondanks zijn indrukwekkende publicatielijst werd hij afgewezen. Niet omdat zijn werk onvoldoende was. Maar omdat hij te vaak op televisie kwam. Te populair was. Te veel applaus van het...
pedrodebruyckere.blog/2025/06/...

X, Y of Einstein? · 6 Jun
Een wetenschapper die te zichtbaar is, daar m...
Dat dacht men begin jaren '90 toen Carl Sagan – sterrenkundige, ...

Misha @MishaVelthuis · 16h
While being more than 9000 kilometers away, I can still see and hear what birds are currently singing in the Vondelpark - Amsterdam.
luistervink.nl/locations/vonde...
I hope the herons and the owls don't mind.

- >1,100 users social.edu.nl
- 12 million active users worldwide.

Live feeds

Dept of Translational Genomics @tgx_um · 8h
new paper: "The MiBlend Randomized Trial: Investigating Genetic Polymorphisms in Personalized Responses to Fruit and Vegetable Interventions for Chronic Disease Prevention" doi.org/10.3390/antiox14070828
"The MiBlend Study investigated the effect of consuming different combinations of fruits and vegetables (F&Vs) blends on markers of chronic disease risk and gene expression changes in healthy human subjects."

Martijn Kleppe @martijnkleppe · 8h
Wat een mooi gesprek met UVA Rector Peter-Paul Verbeek over o.a. de rol van de universiteit: 'De universiteit is geen safespace voor gelijkgestemden, maar een vrijplaats voor verschil. Het mag soms ook heel onveilig voelen, met ideeën die schokkend zijn en waar je het niet mee eens bent. Maar waar je wel tegenin kunt gaan. Dat vormt je. Zolang er geen intimidatie is en iedereen de vrijheid voelt om het oneens te zijn, mag het schuren. Daar vecht ik voor.' volkskrant.nl/binnenland/uva-r...

de Volkskrant · 11h
UVA-rector Peter-Paul Verbeek: 'De universiteit is geen safespace voor gelijkgestemden, maar een vrijplaats waar h...
De Universiteit van Amsterdam heeft een roerig jaar achter de rug, waarin pro-Palest...

Misha @MishaVelthuis · 16h
While being more than 9000 kilometers away, I can still see and hear what birds are currently singing in the Vondelpark - Amsterdam.
luistervink.nl/locations/vonde...
I hope the herons and the owls don't mind.

mastodon

- Home
- Notifications
- Explore
- Live feeds
- Private mentions
- Bookmarks
- Favourites
- Lists
- Preferences
- Moderation
- Administration

TRENDING NOW

- #portfolioday
11 people in the past 2 days
- #ThickTrunkTuesday
12 people in the past 2 days
- #Libanon
6 people in the past 2 days

Alternatives to Big Tech – eduPix

- Web-based Adobe Photoshop
- Behind login
- Pilots start in autumn
- Gain experience to see if it is sufficient in use.

2 Pilots + 1 Service development process

Some history: 2014 → SURFdrive

 Microsoft 365

 Microsoft Teams

 SharePoint

 Office 365

 Google
Workspace

Drive

Mail

Meet

Calendar

Chat

Keep

Sites

Forms

Docs

Sheets

Slides

Despite...

- CLOUD Act, FISA i.c.m. GDPR
- Safe Harbour (Schrems I)
- Privacy shield (Schrems II)
- Data Privacy Framework (Schrems III?)
- Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB)

Some history: 2018 → Research Drive

From Sync & Share to Working Together

- Cloud storage
- Office suite
- File sharing
- File collaboration
- Video meetings
- Chat
- Webinars
- Contacts
- Forms
- OpenStreetMap
- Whiteboard
- AI assistant
- Notes
- Tasks
- Mind Map
- Social|Fediverse
- Calendaring
- Webmail

- Cloud storage
- Office suite
- File sharing
- File collaboration
- Video meetings
- Chat
- Webinars
- Contacts
- Forms
- OpenStreetMap
- Whiteboard
- AI assistant
- Notes
- Tasks
- Mind Map
- Social|Fediverse
- Calendaring
- Webmail

Alternatives to Big Tech – Mijn Bureau (BZK)

COLLABORATION TOOLS – OFFICE PRODUCTIVITY – OPEN SOURCE COMPONENTS

Chat	Docs	Videocall	Spreadshe	email	Files
Password manager	Knowledge	Tasks	Projects	AI Assistant	Calendar

La Suite

GOUVERNEMENT **la suite**
la suite
L'alternative open source

Mijn Bureau (BZK)

Mijn Bureau

- Chat**: Gedecentraliseerde chat voor teams en 1-1 communicatie
- Docs**: Werk samen in real-time met notities
- Maat**: Videovergaderingen zonder limieten
- Spreadsheets**: Samen Spreadsheets maken en bewerken
- Files**: Samenwerken aan Documenten, Spreadsheets en Presentaties
- Email**: De email oplossing
- Kalender**: Overzichtelijke planning voor moeiteloos samenwerking
- Taken**: Behoer Spaken efficiënt met een to-do list
- Projecten**: Projectmanagement voor effectieve samenwerking, planning en uitvoering
- Kennis**: Wiki software voor slimme samenwerking en kennisdeling
- Wachwoord manager**: Wachwoord beheerder voor jouw
- AI Assistant**: Krijg ondersteuning van je eigen AI Assistant

openDesk

- Projectmanagement**: Planen en verwalten Sie Projekte effizient mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und mehr.
- Kalender**: Organisieren Sie Termine und teilen Sie Kalender teamübergreifend.
- Aufgabenverwaltung**: Behalten Sie den Überblick über zu erledigendes und Fortschritte.
- Wiki**: Erfassen, sammeln, organisieren und teilen Sie Fachwissen, Erfahrungen und Prozesse in einem zentralen, durchsuchbaren System.
- Kontakte**: Verwalten Sie Kontaktdaten in individuellen und geteilten Adressbüchern.
- E-Mail**: Nutzen Sie moderne E-Mail-Funktionen mit Unterstützung für Gruppen-Postfächer.
- Dokumentenbearbeitung**: Erstellen und bearbeiten Sie Texte, Tabellen und Präsentationen - allein oder kollaborativ mit KollegInnen.
- Datablague**: Speichern und teilen Sie Dateien sicher in der Cloud.
- Chat**: Kommunizieren Sie in Echtzeit mit KollegInnen und Arbeitsgruppen.
- Videokonferenzen**: Führen Sie qualitativ hochwertige Besprechungen mit Ihren Gesprächspartner:innen direkt in der Suite.

Resilience

TAKING A STRATEGIC AI POSITION (NOW)

Technology is often complex, so thinking in layers helps

EuroStack

Public Stack

Taking back power from Big Tech

Working towards a healthy AI ecosystem

Nederland gaat een eigen open taalmodel ontwikkelen: GPT-NL. Dit model is nodig voor het ontwikkelen, versterken en bestendigen van de digitale soevereiniteit. Non-profitpartijen TNO, NFI en SURF gaan samen het model ontwikkelen om zo een belangrijke stap te zetten richting transparant, eerlijk en toetsbaar gebruik van AI naar Nederlandse en Europese waarden en richtlijnen en met respect voor het eigenaarschap van data. Financiering van het model is afkomstig van het ministerie van EZK.

NIEUWS

🏠 > Nieuws > Nederland Gaat Voor AI-fabriek

Nederland gaat voor AI-fabriek

Samen met het kabinet en NijBegun heeft een consortium van SURF, TNO, de Nederlandse AI Coalitie en Samenwerking Noord Europese financiering aangevraagd voor de bouw van een AI-fabriek in Groningen. In september wordt bekend of de aanvraag wordt toegekend door EuroHPC.

SURF

EduGenAI

Hub / Middleware Layer

The AI Hub gives:

- Freedom of Choice
- Norms
- Purchasing power of the sector
- Own Innovative power

The AI Hub has the same strategic position as SURFconext has within the cloud ecosystem in combination with the strength of SURFcumulus. The hub gives the sector solid collective autonomy.

| Nextcloud and AI

 1. Application / User Layer
"de interface"

 2. Hub / Middleware Layer
SURF "Trusted AI HUB"

 3. GPT / LLM Layer

 OPEN EURO LLM

 Gemini

→ Freedom of choice, preventing vendor lock-in, opting for autonomy-enhancing AI

| Follow current affairs and analysis?

Bert Hubert
<https://berthub.eu/>

 mastodon

Marijn van Vliet
Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)

<https://www.rathenau.nl>